

YUQORI SINF O'QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH METODLARI.

Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi

Mo'minov Islomjon

Marg'ilon shaxar 21-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10824050>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarning kundalik faoliyatlari, o'quvchilarning kun tartibi va mobil qurilmalardan foydalanish madaniyati, o'quvchilarda zararli odatlarni oldini olish, mukkasidan ketishning yo'qotish yo'llari, o'quvchilar bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish omillari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zararli odatlar, smartfonlar, noutbuklar, kompyuterlar, raqamli texnologiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны повседневная деятельность студентов, распорядок дня студентов и культура использования мобильных устройств, профилактика вредных привычек у студентов, способы избавления от стресса, содержательная организация свободного времени студентов.

Ключевые слова: вредные привычки, смартфоны, ноутбуки, компьютеры, цифровая техника.

ABSTRACT

In this article, students daily activities, students' routines and the culture of using mobile devices, prevention of harmful habits in students, ways to get rid of stress, and meaningful organization of students' free time are described in this article.

Key words: harmful habits, smartphones, laptops, computers, digital technology.

Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida farmonida

yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini qamrab olgan beshta muhim tashabbusni keng joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

yoshlarni Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish, o'sib kelayotgan yosh avlodni ilm-fan va innovatsiyalarga keng jalb etish, ularni "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari!" g'oyasi atrofida birlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, vazifalarini o'z ichiga olgan.¹

Salomatlik - inson organizmining biologik, ruxiy, jismoniy xolatlari va mexnat faoliyatining muvozanatlashgan birligidir. Sixat-salomatlik xar bir kishi uchun baxt-saodatdir. Uning mexnat unumdorligini, mamlakatning iktisodiy kudratini, xalk farovonligini rivojlantirishning zarur shartidir. Umumxalk mulki bo'lmish sixat-salomatlikka nisbatan ongli va mas'uliyat bilan yondashish jamiyat va uning barcha a'zolarining turmush, axloq; normasi bo'lmog'i lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida farmonida:

jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazzam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish xar bir fuqaroda kasalliklarga qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida:

yoshlar, xususan, bog'cha yoshidagi bolalarda jismoniy tarbiya va sport tushunchasini paydo qilish va ularni qiziqitirish maqsadida " Bolalikdan sportga", "Tonggi gimnastika" , umumta'lim maktablarida "Biz bilan bajar, bizdek bajar, bizdan yaxshiroq bajar!", "Quvnoq startlar" sinflararo, "Katta yoshdagilar uchun aerobika", "Boshlang'ich yoga mashg'ulotlari", "Ortiqcha

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 30.06.2020.PF-6017-son

vazndan voz kech!” kabi sort mashg‘ulotlarini hamda oilalar o‘rtasida o‘tkaziladigan “Otam, onam va men-sportchilar oilasi!” televizion sport musobaqalarini telekanalarda namoyish etish;

ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarni sog‘lom turmush tarzini yuritishga targ‘ib etib borish vazifalarini o‘z ichiga olgan.²

Yuqori sinf o‘quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni rivojlantirish maqsadida ta‘lim-tarbiya jarayonida metodlardan foydalanish samarali natijalar beradi. Metod biror masalani hal etish, maqsadga erishish yo‘li sifatida olam va odam sirlarini, tabiat va jamiyat hodisalarini bilish usulidir. Umumiy ma‘noda bu tushuncha muayyan maqsadga erishish faoliyatini ma‘lum tarzda tartibga solish yo‘li sifatida talqin etiladi. O‘qitish jarayonining qaysi bosqichida bo‘lishidan qat‘iy nazar, qo‘llaniladigan metodlar ta‘lim metodlari deb yuritiladi.

Yuqori sinf o‘quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni rivojlantirishga doip topshiqilap sifatida quyidagilapni tavsiya qilish mumkin.

Ishbilarmonlik o‘yini - muayyan vaziyatda murakkab muammolarni hal qilishni taqlid qiluvchi maqsadlarga erishish jarayonida o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar modeli.

Muammoli vaziyatlar o‘qituvchi tomonidan turli faoliyat turlari: ta‘lim, o‘yin, mehnat va faoliyat bo‘yicha maxsus yuzaga kelishi va yaratilishi mumkin.

Pedagogik adabiyotlarda muammoli vaziyatlarning karta fayllari mavjud, lekin ular har doim ham mavjud emas. Bundan tashqari, u tayyor hikoya muammoni ko‘rish va biror vazifa yaratish uchun tayyor fayl emas. Shuning uchun pedagogik texnologiyani amalga oshirish maqsadlaridan biri o‘qituvchi vazifalarini shakllantirish imkoniyatini o‘rganish, muammoli vaziyatlarni qurish va hal qilishda muammolarni aniqlash, ijodiy vazifani shakllantiruvchi ma‘lum algoritmni qo‘llash imkoniyatini o‘rganishdan iborat. Va, nihoyat, olingan natijalarni ko‘rsatadigan muammoli vaziyatlar faylini yaratish.

Muammoli vaziyatlarni yaratish va vazifalarni shakllantirish algoritmlari dastlabki maqsadlari bilan farqlanadi.

Yuqori sinf o‘quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni rivojlantirish uchun “tugallanmagan hikoyalar” vazifasidan foydalaniladi. O‘quvchilarga ikki guruh hikoyalar taklif etiladi.

²O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni “Sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2020.30.10. PF-6099

hikoyalar o'z e'tiborini boshqa odamning his-tuyg'ulariga qaratadi. O'quvchilardan asosiy xarakterdagi tajribalarni tasvirlash va undan keyingi

ion bo'lib, o'quvchini o'z tanloviga chorlaydi. Hikoyalarning qahramonlari tengdoshlari, ham yaqin, ham befarq, o'quvchi tomonidan tan olinmagan. O'qituvchining o'zi bunday hikoyalarni tengdosh o'quvchilar hayotidagi

l uchun, ikki o'quvchi javondan bir qutini oldilar, Dilmurod shoshdi natijada, quti polga tushdi va polga sochilib ketdi, Farux esa aksincha, asta-sekin va diqqat bilan bajardi. Dilmurod darhol xitob qildi: "hammasiga Farux aybdor! Agar men o'zim bajarganimda buni qila olar edim, shuning uchun men yig'ishtirmayman." - Farux esa hech narsa demay yig'ishtira boshladi... Hikoyani tugating. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Dilmurod haqmi? Farux nima qilish kerak edi?...

O'quvchilarga hikoyani davom ettirish taklif etiladi. O'quvchilar hikoyalari vaziyatni o'zgartirishga bo'lgan shaxsiy qiziqish darajasi, empatiya xarakteri, ularni hal qilishda axloqiy qadriyatlarga yo'naltirilganligi va ularning harakatlari uchun javobgarlikni ko'rsatish qobiliyatiga ko'ra tahlil qilinadi.

Yuqori sinf o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni rivojlantirish uchun jarayoni quyidan yuqoriga o'zgarib, murakkab xususiyat kasb eta borishi mumkin. Ushbu jarayonda ayrim metodlardan ko'proq foydalanilsa, ba'zilarini qo'llashga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. Ta'lim metodlaridan foydalanish ko'lami, holati o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va mahorati darajasiga bog'liq holda o'zgarib turadi.

Mazkup topshiq o'quvchilarga uzoq muddat kamyuterdan foydalanish zarar qilishga doip ma'lumotlap va mutaxassislar fikridan foylanishga doip yo'piqnomalapni o'pganish, tahlil qilish va umumlashtipish maqsadida o'tkaziladi. O'quvchilarda mobil qurilmalarning yaxshi yoki yomon tomonlari xaqida bilimlarga ega bo'ladilar.

Mashg'ulot oxipida ta'piflap va bepilgan o'quvchilarga zararli odatlar xaqida o'rganib olgan bilimlari asosida "Besh minutlik esse" yozish vazifasi beriladi. Besh minutlik esse yozishga doir ko'rsatmalar Esse – bu muallifning individual nuqtai nazarini ifoda etish shakli bo'lib, biror narsa-hodisa yoki jarayon haqidagi umumiy yoki dastlabki dunyoqarashni o'z ichiga oladi. Besh minutlik essen yozish qoidasi, taklif etilgan mavzuga doir so'zlar hajmi 200 tadan 300 tagacha bo'lishi mumkin. O'quvchilardan mobil qurilmalardan bitta savol berish so'raladi.

Yuqori sinf o'quvchilarda mobil qurilmalardan foydalanish madaniyatini rivojlantirish maqsadida ayrim pedagogik texnologiyalarning asosiy g'oyasini

o'yinli texnologiyalar;

muammoli ta'lim texnologiyasi, izlanishga asoslangan, loyihaviy, ijodiy, mahsuldor – bunda ta'lim oluvchidan vaziyatdan chiqib ketish uchun mustaqil izlanish talab qilinadi;

interfaol texnologiyalar.

O'yin mehnat va o'qish bilan bir qatorda inson faoliyatining asosiy turlaridan biridir. O'yin ijtimoiy tajribani qayta yaratish va o'zlashtirishga qaratilgan faoliyat turi bo'lib, unda insonda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari rivojlanadi.

O'yin shunday faoliyatga, uning natijasigina emas, balki jarayonining o'zi ham insonga zavq bag'ishlaydi. O'yin faoliyati ijod uchun imkon beradi, his-tuyg'ularni kuchaytiradi.

Didaktik o'yin oddiy o'yindan farqli o'laroq muhim xususiyatga ega. Bu didaktik o'yinning aniq maqsadi va shunga mos bilishga yo'naltirilgan pedagogik natijalarga egaligi.

O'yinli texnologiyalarning maqsadlari.

Didaktik: dunyoqarashni kengaytirish, bilish faoliyati; bilimlarni amaliyotda qo'llash; ma'lum ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

Tarbiyaviy: o'quvchida mustaqillikni, irodani tarbiyalash; ma'lum munosabat, axloqiy, estetik yo'nalishlarni shakllantirish, hamkorlik, jamoa bilan birlashish, muloqotga kirishuvchanlikni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: diqqat, xotira, nutq, tafakkur, taqqoslash ko'nikmalari, empatiya, refleksiya, optimal yechimlarini izlab topish ko'nikmalarini, o'quv faoliyatiga nisbatan motivatsiyani rivojlantirish.

Ijtimoiylashtiruvchi: o'quvchilar ongiga jamiyat normalari, qadriyatlarini singdirish, muhitga moslashish, o'z-o'zini boshqarish, muloqotga o'rgatish, mas'uliyatli munosabat, psixoterapiya.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirish bo'yicha ishlab chiqilgan ta'lim modeli va texnologiyasi mobil qurilmalardan to'g'ri va oqilona foydalanishda muhim ahamiyatga ega, ta'lim sifati va samapadoplugini ta'minlashda omilkop metodika hisoblanadi..

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 30.06.2020.PF-6017-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni "Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida" 2020.30.10. PF-6099
3. Abdulazizova, N. A. (2023). O'quvchilarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirish yo'llari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2),671-676.
4. Абдулазизова Н. А, Д.Зокирова "VALUE OF DISTANCE LEARNING IN CONTINUING EDUCATION" Журнал Ученый XXI века. №12(25) стр 42-45.
5. Н.Абдулазизова, Д.Зокирова, А.Тажигаева. "The nature and importance of the education credit transfer system". Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал номер 12-6. Стр 61-63
6. Н Абдулазизова "FACTORS OF THE ORGANIZATION OF FREE TIME IN THE PREVENTION OF HARMFUL HABITS OF STUDENTS" Web of Scientist International Scientific Research Journal, 3(11) betlari 624- 631. 2022.11.11.
7. Abduraxmonovna, A. N. (2022, April). Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna. In E Conference Zone (pp. 47-49).
8. Abdulazizova N. A. (2022.April) O'QUVCHILARDA ZARARLI ODATLARGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA BO'SH VAQTLARINI TASHKIL ETISH OMILLARI. In E Conference Zone (118-120)
9. N Abdulazizova "O'quvchilarda zararli odatlarini oldini olishda mexnat faoliyatining o'rni" MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. ISSUE 5(39) Part 2 June 2021 betlari 104-106
10. N Abdulazizova. Masofali o'qitishning uzluksiz ta'lim tizimidagi ahamiyati. Журнал Ученый XXI века. том 42.2016й
11. N. Abdulazizova, S. Evatov Kasb-hunar kolleji o'quvchilarida zararli odatlarni oldini olish omillari. Журнал вестник Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. Том 25. №4. Стр 38-41
12. Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna, Mo'minov Islomjon Iqboljon o'g'li. "O'smirlarda zararli odatlarga qarshi immunitetni shakllantirishning ahamiyati". TA'LIM JARAYONINING DOLZARB MASALALARI: MUAMMO, YECHIMLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Respublika ilmiy-amaliy anjumani MATERIALLARI. 20-may 2023.
13. Abdulazizova Nilufar Abdurakhmonovna. " Mechanisms of Immunity Formation Against Harmful Habits in Adolescents". CENTRAL ASIAN JOURNAL

OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. Volume: 04 Issue: 08 | Aug 2023

ISSN: 2660-5317. <https://cajotas.centralasianstudies.org>

14. Abdulazizova Nilufar Abduraxmonovna , Zakirova Dilfuza Saydolimovna
“O‘quvchilarda kompyuter o‘yinlariga qaramlikni oldini olish omillari”-
“Таълимни модернизатциялаш шароитида малакали кадрларни тайёрлашнинг долзарб муаммолари.” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман мақолалар тўплами. Фарғона-2023 йил 30 сентябр 199-202 бетлар..

WOC

**WORLD
ONLINE
CONFERENCES**

